

ǴÁREZSIZLIK DÁWIRINDEGI QARAQALPAQ DRAMATURGIYASINIŃ SINTAKSISLIK QURILISI

Embergenova Mapruza Abdualievna
Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı,
Qaraqalpaq tili kafedrası f.i.k.,docent

Grammatikalıq stilistikada tildiń morfologiyalıq hám sintaksislik maqsette paydalanıw máseleleri qaraladı. Onda studentlerdi sóz shaqaplarınıń ayırım formalarınıń stilistikalıq jobada qollanıw ózgeshelikleri menen jay gáplerdiń qurılısındaǵı konstrukciyalardıń variantlarına sıpatlama beriw, birgelkili aǵzalı gáplerdiń, qospa gáp túrleriniń, parallel sintaksislik konstrukciyalardıń hár qıylı túrleri menen tanıstırıw názerde tutıladı.

Filologiya iliminde stilistika eki mánide túsiniledi:

- 1) til hám sóylew stilistikası;
- 2) kórkem ádebiyat stilistikası.

Tildegi «sintaksis» termini grek tilinen alınǵan bolıp «dúziw» yaki «dúzilis» degen mánini ańlatadı. Demek, sintaksis – til biliminiń, sonıń ishinde grammatikaniń úlken bir tarawı.

Sintaksis – gáp hám sóz dizbekleriniń dúziliw qaǵıydaların, sonday-aq gáplerdiń baylanısı, sóylawdegi, kontekstekgi óz ara qarım-qatnasların izertleytuǵın, tekseretuǵın grammatikalıq táliymat. Onda úyreniletuǵın baslı másele yamasa obyekt – gáp.

Haqıyqatında da, tilde pikir alısıw sóz dizbekleri arqalı emes, gápler arqalı ámelge asırıladı, gáp sintakistiń bas obyektı bolıwınıń sebebi de usında. Al, sóz dizbekleri hám sózler sintaksiste gáptiń zárúr til materialı, komponentleri retinde úyreniledi. Óz ara baylanıslı sóylewge, tekstlerde, gáplerdiń qarım-qatnasların úyreniw-sintaksistiń teoriyalıq hám proktikalıq táliymat úlesi áhmiyetke iye bolǵan máselelerdiń biri. Bul sintaksislik baylanıslar tek ǵana adamlardıń bir-biri menen qarım-qatnasında anıqlanıp qoymastan, al kórkem shıǵarmalarda sonıń ishinde dramaturgiya tarawında da sintaksislik jaqtan óz ara baylanıs máselelerin kóriwge boladı.

Mısalı: A.Útealievtiń «Ernazar Alakóz» tragediyalıq dramasında qollanılgan sintaksislik baylanıslardı tallap shıǵatuǵın bolsaq...

Ernazar keneges: Oǵıń tiysede ońbayman,

Bunday gidiman gewdeden.

Teginlikte jan shıqqas

Onıń menen betpe-bet

Keliw ushın júrek kerek. (b.25)

Kúsh kerek!

Ol – qilishpaz:

Ol – mergen:

Ol – aybatli, ğayratli;

Sózge sheshen;

Ol palwan turpatli... (b.96)

... Al, Alakóz arislan-ġoy...! (b.97)

Mısallarında intonaciyalıq birliklerdiń baylanısı, yaġnıy sintaksislik birliklerdiń dúziliwi hám olardıń komponentleri arasında mánilik qatnaslardıń baylanıslı ekenligin kóriwge boladı. Bul mısalda dawıstıń kóteriliwi, páseyiwi, keńeyiwi, toqtawı sonday-aq, melodika, ritm, temp, logikalıq páttiń belgileri ushırasadı.

Iyshan: Jutqınshaqtan arqayın ótip,

Biyġárez jegen mut, kindikli zaġara. (b.115)

Atanıyaz: Ońashada ushırasıp eki taz,

«Bas jaġına barıspayıq» degenim ġoy!... (b.116)

Jámet: Jeńilgenime jetimekten,

Ishimde ıza tur

«Jıġılġan ġúreske toymaydı»...

...Alakózdi óltirsem,

Bir oq penen úsh qoyandı atqanıam...

...Al sen náletiy Nurmurat:

Qáwendersiz qalarsañ!...

Iyshan: «Kórpeńe qarap ayaġıńdı soz!» (b.64)

Ernazar keneges: Xanġa qarsı shıġıwıń-

Qudayġa qarsı shıġıwıń ġoy, Alakóz!

Musılmansañ, umıtpa! (b.68)

Iyshan: «Alaqanday oypatlıqta,

Eki xanlıq jaraspaydı,

Eki qoshqardıń bası sirá-dá

Bir qazanġa sıyıspaydı» (b.68)

Ernazar keneges: Mártebeli xan bası,

Hámel kerek hámmege,

Hámelsiz adam adam ba?! (b.99)

...Xiywa meniń tiregim!

Máńgi turġay ullı xan! (b.101)

...Xanıımızdı aldasam-

Qudaydı aldaġanıam-ġoy!

Aspanda-quda, jerde xan!... (b.102)

Kórkem ádebiy stildin sintaksislik ózgesheligide tiykasrınan stillerdin kórkem shıǵarmalarda mazmundı ele de tolıqıraq beriw ushın orın almasıp inverciya qublısı menen keliwi úyreniledi.

Sózlerdin orın tártibinin ózgeriwi kópshilik jaǵdayda gáptin mánisiniń ózgeriwi, stilistikalıq tárepine tásir jasaydı. Sózlerdin erkin orın tártibi ásirese awizeki sóylew tilinde kóp ushıraydı. Sonday-aq, sózlerdin orın tártibinin ózgeriwi stillik maqsetlerde kórkem shıǵarmalarda ushırasadı. Gápтеgi sózler biri-biri menen óz ara mánilik qatnaslarına qaray ornalasadı. Gáp aǵzalarının ornı gáptin dúzilisine, gáp aǵzalarının sanına hám olardin qanday sóz shaqaplarınan bolıwına qaray ornalasadı. Gáp tek bas aǵzalardan quralsa baslawısh, bayanlawısh túrnde, al ekinshi dárejeli aǵzalardin qatnasında dúzilse, bas aǵzalar ózine qatnaslı aǵzalar menen birge keledi.

Juwmaqlap aytqanda, gárezsizlik dáwirinde jazılǵan dramalıq shıǵarmalarda sintaksislik birlikler ónimli qollanılǵan. Olar obrazdı kórkemlik penen ashıp beriwde áhmiyetli wazıypalardı atqarǵanın joqardaǵı misallar arqalı kóriwge boladı. Bunday sintaksislik birliklerdi keń túrde qollanıw belgili dramaturglerge tán ekenine gúman joq.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Házirgi qaraqalpaq tilinin grammatikası. Sóz jasalıw hám morfologiya. Nókis, 1994.
2. Házirgi qaraqalpaq tilini. Joqarı oqıw orınları ushán sabaqlıq. Nókis, 2009.
3. Султанов Б., Тилегенов А., Байназаров Х. Янги педагогик технология асослари. Тошкент, 2007.